

YANGILANAYOTGAN O'ZBEKISTONDA AYOLLARNING IJTIMOY VA IQTISODIY MUHITDAGI GENDER TENGLIGI

Abbasova Muhayo Sadilloevna

“Ipak yo'li” turizm va madaniy meros xalqaro universiteti, Xotin-qizlar masalalari bo'yicha rektor maslahatchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17614159>

Annotatsiya. Bugungi yangilanayotgan O'zbekistonda ayollarning ijtimoiy va iqtisodiy muhitdagi Gender tengligi, xotin-qizlarning jamiyatdagi o'rni, ularga bo'lgan e'tibor, ularning ijtimoiy-siyosiy islohotlardagi ishtiroki, jamiyatning ijtimoiy yacheykasi hisoblanmish oilalarning mustahkamligida ayollarning o'rni beqiyosdir. Zero, ayollar oilada farzand tarbiyasi hamda er uchun eng yaqin do'st va maslakdosh shaxs hisoblanadi. Ushbu maqolada ayollarning jamiyatdagi gender tengligi masalasi tahlil qilingan. Ayollarga nisbatan qilingan zo'ravonliklar imkon qadar yoritilgan. Shuningdek, respublikamizda xotin-qizlarning davlat va jamiyat boshqaruvidagi o'rni va mavqeini mustahkamlashga, ularning imkoniyatlarini kengaytirishga keng yo'l berilayotgani, gender tengligi, reproduktiv salomatlikka oid loyihalar, istiqbolli dasturlarga ko'ra amalga oshirilayotgan chora-tadbirlarga to'xtalib o'tilgan.

Kalit so'zlar: ehtirom, e'zoz, ayol, tarbiya, oila, yacheyka, zo'ravonlik, gender tenglik, reproduktiv.

Аннотация. В сегодняшнем обновленном Узбекистане роль женщины несравнима социальной и экономической среде, роль в обществе, внимание к ним, их участие в общественно-политических реформах, в созданиях крепкую семью являющейся социальной ячейки общества. Ведь женщина – самый близкий друг и профессионал по воспитанию детей в семье и для мужа. В данной статье анализируется вопрос гендерного равенства женщин в обществе. Насилие в отношении женщин освещается в максимально возможной степени. Также было отмечено, что в нашей республике широко допускается укрепление роли и положения женщин в управлении государством и обществом, расширение их возможностей, реализация мер по проектам и перспективным программам, связанным с гендерным равенством и были затронуты вопросы репродуктивного здоровья.

Ключевые слова: уважение, достоинство, женщина, воспитание, семья, ячейка, насилие, гендерное равенство, репродуктивность.

Annotation. In today's renewed Uzbekistan, the role of women is incomparable in the social and economic environment, the role in society, attention to them, their participation in socio-political reforms, in creating a strong family, which is a social unit of society. After all, a woman is the closest friend and professional in raising children in the family and for her husband. This article analyzes the issue of gender equality of women in society. Violence against women is covered to the maximum extent possible. It was also noted that in our republic it is widely accepted to strengthen the role and position of women in government and society, expand their opportunities, implement measures on projects and promising programs related to gender equality, and issues of reproductive health were raised.

Key words: respect, dignity, woman, upbringing, family, cell, violence, gender equality, reproduction.

Jamiyat taraqqiyotida oila asosiy poydevor bo'lsa, ayol ushbu poydevorning mustahkamligi, tinchligi, farovonligini ta'minlovchi muhim ustuni hisoblanadi. Shuning uchun insoniyat taraqqiyoti takomilida ayollarning o'rni beqiyos bo'lgan. Ayollarsiz hayotni, taraqqiyotni tasavvur qilib bo'lmaydi. Ular jamiyatning yetakchi kuchlari, mohir va uddaburon murabbiylari, mehribon va oqila tarbiyachilari.

Darhaqiqat, ayol sevimli ona, sadoqatli rafiq, orasta beka, oila va jamiyat ko'rki sifatida ulug'lanadi. Ayolga “buyuk zot”, “buyuklarni dunyoga keltirgan buyuklarning buyugi”, “bir qo'li bilan beshikni, bir qo'li bilan esa dunyoni tebratadi” deb ta'rif beriladi. Bunday e'tirof millatimiz, mamlakatimiz ayollariga, onalariga aytilgan bo'lsa ajab emas.

Jumladan, momolarimiz To'maris, Bibixonim, Gavharshodbegim, Zebinisobegim, Uvaysiy, Anbar otin, Nodirabegim kabi ko'plab vatanparvar, ma'rifatli ayollar hayoti qadimdan avlodlardan avlodlarga namuna maktabi bo'lib kelmoqda.

Prezidentimiz Shavkat Mirziyoev: “Biz doimo ayol – bu ona, oilamiz bekasi, deb ularni ulug'laymiz. Bu to'g'ri, albatta. Ammo hozirgi kunda har bir xotin-qiz demokratik jarayonlarning kuzatuvchisi emas, balki faol va tashabbuskor ishtirokchisi bo'lmog'i shart” [1] deb bejizga ta'kidlamaganlar. Ma'lumki, 2019 yil 2 sentyabrda qabul qilingan “Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari to'g'risida” gi O'zbekiston Respublikasining qonuni xotin-qizlarning jamiyatdagi o'rniga qaratilgan huquqiy himoya, huquqiy kafolat sifatida ma'qullangandi [2]. Quvonarli tomoni shundaki, ushbu qonun ming yillardan buyon jamiyatda ayol va erkak o'rtasidagi tengsizlik va uni hal etish masalasi hamisha dolzarb bo'lib kelgan huquqiy munosabatlarning nechog'lik dolzarbligiga qaratilgandir. Jumladan, qonunning 1-moddasida qayd etilganidek, qonunning maqsadi xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlarni ta'minlash sohasidagi munosabatlarni tartibga solishdan iborat.

To'g'ri, yangilanayotgan O'zbekistonning islohotlarida inson manfaatlarining ustunligiga qaratilgan bir paytda, hali ham oilaviy nizolarning juda katta qismi erkaklar tomonidan sodir etilmoqda, ayol huquqlarining tan olinmaslik holatlari, shuningdek, ayrim holatlarda jamiyatda ham xotin-qizlarning huquq hamda imkoniyatlariga yetarlicha ahamiyat berilmayotgani haqiqatdir. Shuningdek, mazkur qonunda gender tushunchasi ham qayd etilgan bo'lib, unda genderlikning — xotin-qizlar va erkaklar o'rtasidagi teng munosabatlarning jamiyat hayoti va faoliyatining barcha sohalarida, shu jumladan siyosat, iqtisodiyot, huquq, mafkura va madaniyat, ta'lim hamda ilm-fan sohalarida namoyon bo'ladigan ijtimoiy jihati ko'rsatilgan. Demak, gender tushunchasi faqat ayollar manfaatlarini ifodalamaydi. Balki har ikki jins vakillarining o'z orzu va maqsadlari sari dadil odimlashi, hayot sifatini oshirish uchun bir xil imkon berish kerakligini ilgari suradi, xolos. Aynan rivojlangan jamiyatning talablaridan biri bu erkak va ayol huquqlari tengligining ta'minlanishidadir [3].

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti farmonida ilgari surilgan “Inson qadri uchun” tamoyilida bugungi kunda jamiyatimizda uchrab turadigan zo'ravonlik kabi noxush holatlar, uni bartaraf etishda barcha birdek birlashishi, xotin-qizlar huquqlari kamsitilishining barcha shakllariga barham berish, imkon qadar bunday holatlarga yo'l quymaslik zarurligiga urg'u beriladi. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 1 martdagi “Oila va xotin-qizlar bilan ishlash, mahala va nuroniylarni qullab-quvvatlash tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida” gi PF - 81- sonli Farmon, 2022 yil 7 martdagi “Oila va xotin-qizlarni tizimli qullab-quvvatlashga doir ishlarni yanada jadallashtirish chora-tadbirlari to'g'risida” gi 87- sonli

Farmonlar va boshqa qator normativ-huquqiy hujjatlarni ham boradagi islohotlarning asosi sifatida sanab o'tish mumkin [4].

Jamiyatda xotin-qizlarning rolini oshirish, gender tenglik va oila masalalari bo'yicha komissiya, Oliy Majlis Senatining Xotin-qizlar va gender tenglik qo'mitasi hamda BMT Taraqqiyot dasturi bilan hamkorligida O'zbekiston Respublikasida 2030 yilga qadar gender tenglikka erishish strategiyasi bo'yicha kompleks chora-tadbirlar ochiq muhokamasida taklif va tavsiyalar ishlab chiqish belgilangan.

So'nggi yillarda xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlarga erishish, jamiyat va davlat ishlarini boshqarishda ularning teng ishtirok etishini ta'minlash, xotin-qizlarni ijtimoiy-huquqiy jihatdan qo'llab-quvvatlash, shuningdek, ularni tazyiq va zo'ravonlikdan himoya qilishga qaratilgan keng ko'lamli islohotlarga alohida ahamiyat qaratish lozim.

Barchaga ma'lumki, Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 2015 yilning sentyabrida Barqaror rivojlanish bo'yicha sammitida qabul qilingan 70-son rezolyutsiyasiga muvofiq, shuningdek, 2030 yilgacha bo'lgan davrda BMT Global kun tartibining Barqaror rivojlanish maqsadlarini izchil amalga oshirish bo'yicha tizimli ishlarni tashkil etish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasida “2030 yilgacha bo'lgan davrda barqaror rivojlanish sohasidagi milliy maqsad va vazifalarni amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida” qaror qabul qilindi. Shu bilan birga, O'zbekistonda Barqaror rivojlanishning beshinchi maqsadini amalga oshirish ishlari doirasida “Gender tenglikni ta'minlash hamda barcha xotin-qizlarning huquq va imkoniyatlarini kengaytirish” ga oid to'qqizta vazifani ishlab chiqdi.

Unga ko'ra, 2030 yilga kelib barcha xotin-qizlarga nisbatan kamsitishlarning har qanday shakliga barham berish, siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy hayotda qarorlar qabul qilishning barcha darajalarida ayollarning to'liq va samarali ishtirokini va yetakchilik qilish uchun teng imkoniyatlarni ta'minlash zarur. Bundan tashqari, ushbu maqsad davlatning turli darajalarida Davlat dasturlarini qabul qilish jarayonida gender tenglik tamoyillarini joriy qilishni o'z ichiga oladi.

So'nggi yillarda gender tenglikni ta'minlash, ayollarning ijtimoiy va siyosiy hayotdagi rolini oshirish bo'yicha ishlar bir necha yo'nalishlarda olib borilmoqda:

- ayollar huquqlari to'g'risidagi qonun hujjatlarini takomillashtirish;
- ayollarni himoya qilishning institutsion asoslarini takomillashtirish;
- aholining gender tenglik va ayollar huquqlari to'g'risida xabardorligini oshirish;
- huquqni qullash amaliyotida ularga rioya etilishini ta'minlash uchun mas'ul mansabdor shaxslarni tegishli huquqiy me'yorlar asosida o'qitish.

O'zbekistonda bir qator qonun hujjatlari, jumladan, Prezidentning xotin-qizlar huquqlarini ta'minlash, xususan, gender tengligi va ayollarni zo'ravonlik va zulmdan himoya qilish, ayollar tadbirkorligini rivojlantirish maqomini kuchaytirish to'g'risidagi farmon va qarorlari qabul qilingan. Qabul qilingan chora-tadbirlar mamlakatning barcha hududlari va xotin-qizlarning barcha toifalarini qamrab olishi kerak. Xususan, 2030 yilgacha bo'lgan BMTning Global kun tartibidagi tamoyillarga, ayniqsa, “hech kimni ortda qoldirmaslik” tamoyilini hisobga olgan holda, har xil kamsitish shakllariga moyil bo'lgan xotin-qizlar holatiga alohida e'tibor qaratish dolzarb masaladir. Bu yerda asosiy e'tibor mamlakatning chekka hududlaridagi qishloqlardagi xotin-qizlarga qaratilishi lozim.

Ma'lumki, o'tmishdan qaysi jamiyatda ayol zoti tahqirlangan va xo'rlangan bo'lsa, u jamiyat ma'naviy qoloqlikka va tubanlikka yuz tutgan. Zero, ayol jamiyatda kelajak avlodni dunyoga keltiradigan hamda millat naslini davom etiradigan zotdir. Ayol qancha baxtli va mamnun bo'lsa, oilasiga va farzandlariga shuncha mehr va muhabbat qo'yadi. Jamiyatimizda tinch-totuv, ma'nan yetuk baxtli oilalar qancha ko'p bo'lsa, yurtimiz shuncha taraqqiy etadi. Shuningdek, dinimiz Islomda ham ayol zotiga e'tibor qilingan, e'tirof qilingan hamda e'zozlangan. Uning jamiyatdagi, xususan, oiladagi o'rnini hamda vazifasi, er-xotin munosabatlarida har ikki jins vakillarining burch va vazifalari hamda ularning bir-biriga bo'lgan haq-huquqlari muqaddas kitobimiz Qur'oni Karimning Baqara (228), Rum (21), Niso (128) oyatlarida ko'rsatilgan [5]. Zero, Islom dini jamiyatda ayollarning o'rnini, haq-huquqlari, burch va vazifalarini aniq va ravshan qilib ko'rsatgan din hisoblanadi.

Afsuski, bugungi kunda ba'zi oilalar borki, unda ayol haq-huquqlari toptalgan, xo'rlangan hamda tahqirlangan vaziyatlarning guvohi bo'dmoqdamiz. So'nggi kunlarda ommaviy axborot vositalari orqali, ayniqsa, internet tarmoqlarida yosh ayollarimiz hayotida ana shunday holatlarni ko'rib turar ekanmiz, bir savol tug'iladi. Zaifa ayollarni xo'rlagan, tahqirlagan, ma'naviy ongi past kishilar qanday oilada tarbiya topgan? Ular o'sib ulg'aygan oilada ona, ayol mavqeyi qanday bo'lgan? Bu kabi savollar yuzlab tug'ilishi mumkin. Ayollarning oiladagi haq-huquqlarining paymol qilinishi, eng avvalo, oilada qizlarimizga yetarli darajada hayotiy hamda milliy tarbiya maktabining oqsayotganidir. Bundan tashqari, ularda huquqiy madaniyatning sayozligi, bundan tashqari qizlarning to'la shaxs sifatida shakllanmay turib, erta turmushga berish ana shunday gender tenglikning buzilishiga sabab bo'lmoqda.

Xulosa qilib aytish mumkinki, bugungi kunda ba'zi oilalarda ayollar huquqining buzilishi, eng avvalo, ularning huquqiy savodxonlik darajasining pastligi bilan izohlanadi. Ularga qilingan zo'ravonlikning kelib chiqish omillari ba'zida iqtisodiy tanglik va nochorlik bo'lsa, ba'zida to'qlik, manmanlik va ruhiy nosog'lomlik bilan xarakterlanadi.

Bugungi shiddat bilan rivojlanib borayotgan asrda qizlarimizga milliy mentalitetimiz asosida zamonaviy ta'lim berish maqsadga muvofiqdir. Xususan, umumta'lim maktablarining yuqori sinflariga hamda oliy ta'lim muassasalarida qizlar bilan hayotiy mavzularga oid debatlar uyushtirish, o'tmishda va bugungi kunda siyosat, sport, ilm-fan, san'at va madaniyat sohasida muvaffaqiyat qozongan ayollar haqida davra suhbatlari o'tkazish orqali samarali natijalarga erishish mumkin bo'ladi. Ayniqsa, bunday tadbirlarda nosog'lom oilada tarbiyalanayotgan qizlarni kengroq jalb qilish maqsadga muvofiq hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М. Мирзиёевнинг 2022 йил 1 мартдаги “Оила ва хотин-қизлар билан ишлаш, маҳалла ва нуронийларни қўллаб-қувватлаш тизимини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ - 81- сон Фармони.
2. 2019 йил 2 сентябрда қабул қилинган “Хотин-қизлар ва эркаклар учун тенг ҳуқуқ ҳамда имкониятлар кафолатлари тўғрисида” Ўзбекистон Республикасининг қонуни
3. Internet manbalari: strategy.uz
4. Мирзиёев Ш.М. 2022 йил 7 мартдаги “Оила ва хотин-қизларни тизимли қўллаб-қувватлашга доир ишларни янада жадаллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги № 87- сонли Фармон.
5. Қуръони карим (Маънолар таржимаси). Тошкент, “Шарқ” 2009-й.